

УДК 378.091.12.011.3-051:331.361

**СТАЖУВАННЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ НАУКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
ТА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ****Ганна Андрес^{1а}, Любов Чухрай^{2б}**¹ Кандидат історичних наук, доцент; e-mail: anandres@i.ua; ORCID: 0000-0002-2643-0944² Кандидат культурології, доцент; e-mail: l.chuhrai@gmail.com; ORCID: 0000-0002-9709-8491^а Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, Київ, Україна^б Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

Європа – світова колыска найвизначніших проявів культури, мистецтва та архітектури світу. Найбільша кількість пам'яток світової спадщини зібрана саме на території європейської частини континенту. Подорожі, наукові стажування та навчальні обміни покликані сприяти розвитку взаєморозуміння та співпраці студентів і викладачів. Вони, також, дають змогу не лише підвищити свій освітньо-науковий рівень, а й долучитися до найкращих зразків світової культури.

Всеукраїнською благодійною організацією «Рівний – рівному», за участі професорсько-викладацького складу КНУКіМ було організовано міжнародну культурно-освітню поїздку до Європейських закладів вищої освіти профільного спрямування. Мета поїздки – підвищення наукової кваліфікації та обмін досвідом науково-педагогічних працівників в рамках європейського освітнього простору в галузі культури та мистецтва, інтеграції в європейський науковий простір.

Викладачі кафедри Музеєзнавства та експертизи історико-культурних цінностей КНУКіМ – кандидат історичних наук, доцент Андрес Г. О. та кандидат культурології, доцент Чухрай Л. О. долучились до вивчення міжнародного досвіду та системи європейської освіти у найвідоміших університетах Європи (м. Будапешт, м. Відень, м. Любляна). Стажування – це освіта, що базується на практиці і містить 3,5 кредиту ECTS. В програму входили тренінги «Комунікативна компетентність у професійній діяльності викладача», «Емоційний інтелект в сучасній практиці управління» та «Лідерство і професійна майстерність викладача».

Знайомство із закордонними закладами розпочалось із відвідування всесвітньо відомої та однієї з найбільших у світі, угорської студії «Korda Studios». Дивовижна та неперевершена робота художників-декораторів. Кіностудія в Будапешті названа на честь кінорежисерів – братів Корда. Тут знімали такі фільми, як: «Міцний горішок-5» з Брюсом Віллісом, «Хеллбой-2», «Стопи землі», а також серіали «Евіта», «Інший світ», «Мюнхен» Стівена Спілберга та «Борджія». В її декораціях зібрані різні країни та епохи. Корда складається з 6-ти павільйонів, кількох залів для перегляду, лабораторій для монтажу і проявлення, продюсерських офісів. Площа виставкового павільйону становить 1400 кв. м, а парку декорацій – 15000 кв. м.

В самому середмісті старого Відня у Universität für angewandte Kunst Wien (Університет прикладного мистецтва Відня) відбулась зустріч з унікальним, двічі лауреатом премії Оскар – професором Вірджіл Відра – знаним австрійським режисером, мультимедійним художником та викладачем. Відра працює над великою кількістю мультимедійних проектів, знімає сучасні фільми та навчає студентів. На зустрічі з професіоналом були висвітлені питання підходів до сучасної освіти творчої молоді.

Наступним закладом вищої освіти став Люблянський університет – найбільший університет Словенії. Він також належить до найбільших університетів Європи – в ньому навчаються понад 40 000 студентів, працюють понад 5600 викладачів, наукових працівників і співробітників. За рейтингами ARWU віднесений до 500 кращих університетів світу і є членом європейських асоціацій. Бере участь у програмах обміну Erasmus, Erasmus Mundus і CEEPUS. Заснований 1919 році, є найстарішим навчальним і науково-дослідним закладом у Словенії. Університет Любляни має 23 інститути та 3 академії: Музична академія; Академія театру, радіо, кіно і телебачення; Академія витончених мистецтв і дизайну. Зустріч щодо сучасної системи організації процесу освіти творчої молоді викликала жваві дискусії стосовно інноваційних підходів та їх запровадження в навчальний процес.

Поза тим, викладачі мали можливість ознайомитись, як із всесвітньо відомими, так і з маловідомими пам'ятками Європи. Величний Будапешт – будівля Парламенту, витончена пам'ятка. Справжній символ міста, та й Угорщини загалом. Старовинна частина міста, де знаходиться Королівський палац, Історичний музей, Церква Святого Матяша. Музей сільського господарства – інтерактивний, цікавий для дітей, дорослих та професійних музейників. Рибальський бастион – красива фортеця з сімома баштами. Скорботна пам'ятка – Меморіал на березі Дунаю, 60 бронзових пар взуття – жіночі, чоловічі та дитячі, як страшна згадка про розстріли єврейських родин на березі Дунаю під час II Світової війни.

Відень також зайняв почесне місце в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сучасний культурний комплекс Музейного кварталу «Museumsplatz» – у люблене місце відпочинку містян. На території комплексу знаходиться Музей сучасного мистецтва – «MUMOK» та Leopold Museum. Albertina – галерея, в якій є роботи імпресіоністів і авангардистів.

Ці міста, що включені у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відомі всім без виключення, пам'яткознавцям та музеєзнавцям, але несподіваним відкриттям стало місто Веспрем, одне з найстарших міст Угорщини. Головні пам'ятки – на Кріпосному пагорбі. Храм Святого Імре і монумент Іштвану і Гізеллі. Місто засноване в часи правління короля Іштвана Святого. Веспрем називали «місто королев», бо всі угорські королеви отримували корону з рук Веспремських єпископів. Між Єпископським палацом і Будинком ректора знаходиться каплиця Гізелли, стародавня споруда, періоду правління Арпадів, собор Святого Михайла і Чумна колона. Стародавні пам'ятки, а поряд сучасні скульптури Св. Михайла, патрону міста, створюють незабутній, проте гармонійний ансамбль.

Балатонфюред (Balatonfüred) – старовинний лікувальний курорт на озері Балатон з природними вуглекислими джерелами.

Затишна Любляна, яка тільки нарощує свій туристичний потенціал. Проте, пишається замком – Люблінський Град, що декорований в стилі бароко. Визначною пам'яткою Любляни є її головна площа – Прешерна, на якій розташована, зведена у XVII столітті, францисканська церква в стилі бароко.

Відома Любляна, серед інших міст Словенії, своїми трьома центральними пішохідними мостами «Тримістя». Можна відвідати Кафедральний Собор Святого Миколая, Палац єпископа з критою галереєю, церкву святого Якоба.

У зв'язку із реформуванням системи вищої освіти в Україні, міжнародні науково-освітні стажування набувають особливого значення. Вивчення передового міжнародного досвіду, впровадження найкращої освітньої методики, набуття особистого практичного досвіду є необхідною складовою для впровадження інноваційних педагогічних практик в навчальний процес.

Особисті враження, вивчення пам'яток та музейних зібрань європейських музеїв сприяють удосконаленню системи викладання та підвищують практичний рівень сучасних викладачів закладів вищої освіти в Україні.

